

ПСИХОДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Қамбарова Дилноза Собиржоновна

Чирчиқ шаҳар 18-умумтаълим мактаби психологи

gambarovadilnoza83@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12166331>

Аннотация: освещается развитие познавательных процессов личности, познание свойств вещей и явлений, изучение мнения ученых о познавательных процессах и диагностика способностей, измерение ощущений, а также их методы.

Ключевые слова: внимание, интеллект, Дивергент, мышление, конвергентное мышление, социальный интеллект, Эмоциональный интеллект, тесты интеллекта, онтогенез, личность, идеал, поведение, интеллектуальный коэффициент.

С помощью познавательных процессов или психических процессов осуществляется познавательная деятельность индивида. Психические процессы позволяют познавать вещи и явления объективной реальности, а также их свойства. Это процессы-ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, речь и др.

Одной из форм отражения триггеров, адекватных (соответствующих) ощущениям, являются вычислительные познавательные процессы.

Как только триггер действует на основе ощущения, ощущение формируется не сразу, а через несколько минут. Это короткое время называется латентным (латентным) периодом ощущения. Латентный период сокращается при различных обстоятельствах для сенсорных типов. Например, для тактильных ощущений латентный период составляет 130 миллисекунд, а для болевых ощущений-370 миллисекунд, в то время как вкусовые ощущения формируются с интервалом до 50 миллисекунд после воздействия на поверхность языка.

В психологической науке преобладают два метода измерения ощущений. Один из них основан на субъективной оценке, называемой прямым методом. Второй метод измерения основан на объективной оценке симптомов и ориентирован на косвенное (непосредственное) наличие ощущений.

Непосредственный метод или метод словесной оценки возбудителя имеет следующую структуру: на испытуемого сылается раздражитель, способный воздействовать кожей, звуком, светом, сначала раздражитель приобретает минимальную интенсивность (интенсивность), затем их усиливают. После этого события испытуемого просят ответить, “какой сенсорный триггер он изначально почувствовал”.

Для измерения чувствительности кожи используется специальный прибор “эстезиометр”. Измерение слуховой чувствительности производится с помощью аудиометра, определяющего интенсивность звуков на разных уровнях. Иногда вышеуказанная цель достигается даже при виде небольшого железного шара, брошенного с разной высоты. С другой стороны, определение зрительной чувствительности достигается путем посылки света в глаз испытуемого с различной интенсивностью тумана (гохо в темноте), с увеличением единицы света снизу вверх (т. е. люкс). Вкусовая и обонятельная чувствительность также измеряется с помощью специальных приборов, также используется химический метод.

Прямой метод предполагает ведение дела на основе объективных признаков. Бывшие советские психологи, психофизиологи г.В. Гершуни, Э.Н. Соколов, О.С. С помощью этого метода Виноградов и другие в течение многих лет проводили научные исследования. Известно, что ощущения-это отнюдь не слабый познавательный процесс, следовательно, они являются вегетативными, электрофизиологическими, изменяющимися дыхательными процессами, поэтому по своей природе являются рефлексорными процессами. Рефлексорные изменения органов чувств являются показателем того, что они происходят объективно.

Например, любой стимул, формирующий ощущения, способен вызывать и рефлексорные процессы: сужение сосудов, кожный гальванический рефлекс (снижение электрического сопротивления кожи), изменение частоты электрической активности мозга (состояние альфа, ритма, депрессии), ориентации глаза в зависимости от возбудителя, напряжение мышц шеи и др. Вот все эти вещи и считаются объективными показателями возникновения ощущений.

По мнению вышеперечисленных исследователей, если испытуемый подвергается воздействию слабого раздражителя, то есть если испытуемый подвергается воздействию слабого раздражителя, то у испытуемого не возникает никаких ощущений, а также не происходит изменений в перечисленных отражателях.

Сосудистые или электрофизиологические реакции также могут ярко проявляться при воздействии слабого раздражителя, в то время как процесс восприятия не происходит. Это состояние подтверждается электроэнцефалографическими реакциями. Звук, исходящий от триггера г.В. Гершуни продвигает научную идею о том, что у человека есть субсенсорный диапазон. Это то, что основано на непостижимых физиологических реакциях, незаметных триггерах.

Социальная среда, в которой живет каждый ребенок, состоит не из одного, а из нескольких этажей. Ближайший и первый этаж-это семейная атмосфера. Более широкий этаж, чем семья, составляют родственники ребенка. Наконец, самый широкий этаж-это социальная среда. Обеспечение активного участия близких людей в социальной среде в коррекционной программе помогает ребенку чувствовать себя спокойнее. Из важных социально-психологических факторов, влияющих на мировоззрение, поведение и становление молодого человека как совершенного человека, является социальная среда и повышенный спрос и потребность в информационно-коммуникационных технологиях в этом обществе. В стремительно развивающийся с каждым днем информационный век невозможно не использовать и не прибегать к современным методикам.

Потому что в формировании мировоззрения, в дальнейшем расширении духовного мира, особенно компьютерная техника играет роль основного инструмента. С одной стороны, это радостная ситуация. Сегодня мы, молодые люди, гораздо более эффективно используем свое время во время учебы или работы, используя такие большие возможности по своему усмотрению. Но в эпоху бурно растущей науки и технологий, наряду с положительными аспектами интернета и социальных сетей, мы также наблюдаем негативное влияние, которое он оказывает на духовность молодежи, ее жажду новостей, ее мировоззрение.

Обращая внимание на зима, мы видим, как пышная молодежь ходит в интернет-кафе и смотрит игры в духе всевозможных деструктивных идей, бездумно проводя время. Самое

печальное, что равнодушные родители думают, что мой ребенок сидит в интернете и учится. В этом смысле, чтобы защитить нашу жизнь от различных духовных угроз, избежать духовной пустоты, защитить нашу молодежь от негативных факторов, влияющих на ее мировоззрение, поведение, мы должны, прежде всего, через здоровые идеи уметь соревноваться в острой конкуренции интеллекта и таланта, происходящей на мировой арене. Человек, вступающий в такой конкурс, должен обладать не только знаниями, но и высоко сформированными моральными взглядами.

Учебно – воспитательное взаимодействие с учетом психологических особенностей каждого периода онтогенеза порождает у человека своевременную самореализацию. Чем раньше у ребенка пробуждается чувство собственного достоинства, тем быстрее появляется личностная точка зрения, чувство собственного достоинства, оценка собственных умственных и физических возможностей. В этом же аспекте возникает психический барьер для содержания таких пороков, как капризность, упрямство и упрямство. Противоречие, противоречие в межличностных отношениях – следствие пренебрежительного отношения к законам кризисного развития. Разочарование в психике человека, изменение духа борьбы за социальную справедливость – продукт дисбаланса между теорией и жизнью.

Эффективное формирование у людей убеждений, мировоззрения, идеального поведения, общения, самостоятельного поведения в большей степени зависит от вышеперечисленных факторов. Целесообразно выявить в человеке инициативу и стремление к преодолению препятствий, качества воли и дать им психическую мотивацию, обусловленную особенностями возрастной (онтогенезной) психологии.

Когнитивная психология вводит в построение моделей следующие понятия: рабочая память, долговременная память, восприятие, внимание, язык и другие метакогнитивные процессы. Цель когнитивной психологии — понять и смоделировать процессы взаимодействия между субъектами, формализовать их как можно более формально, даже сформулировать алгоритмы функционирования функций мозга. Одним из понятий процесса являются двойные образовательные процессы. В качестве примера когнитивного обучения восприятию можно привести концепцию готовности к восприятию: когда люди сталкиваются с совершенно новыми вещами, они должны понимать их и, возможно, включать их в определенные категории или формировать новые категории.

Заключение: у каждого человека с рождения и до конца жизни развиваются познавательные процессы, возрастают интересы, возрастают и потребности, ускоряются движения и совершенствуются, проходя различные переходные периоды. Поскольку знания могут приобретаться, а жизненный опыт увеличивается, социальная среда не может не влиять на когнитивные процессы человека. Глядя на человека с самого рождения, можно сказать, что развитие его способностей, познавательных процессов также будет зависеть от семейного окружения, социального окружения. Поэтому время, обстоятельства диктуют, что родители должны воспитывать своего ребенка с особым вниманием. Внутри каждого ребенка будет таиться гений. Чтобы сформировать этот гений, от родителей требуется немного усилий. Не будет преувеличением сказать, что если мы сформируем способности каждого ребенка, они обязательно найдут свое место в будущем.

References:

1. S.X.Джалилова, Н.А.Гаибова. Общая психодиагностика. Ташкент – 2018. С. 82-84.
2. Ташпулатов Абдулазиз Куондык оглы Джурабаев Джурабек. (2023) ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(4 Part 2), 133–136. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/13276> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7869885>
3. Е. Газиев. Психология онтогенеза. Ташкент “NIF MSH” 2020. Стр. 3 - 4.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_psixologiya
5. <https://aidlix.org/index.php/fi/article/view/547>